

Výsledky a přínosy programů aplikovaného výzkumu: Případová studie programů TIP a KUS

Programy aplikovaného výzkumu v průmyslových a zemědělských oborech jsou odlišně zaměřeny s ohledem na specifické potřeby a témata průmyslu a zemědělství, společenské a politické potřeby, schopnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací či kapacitu a zaměření výzkumných organizací. Cílem tohoto příspěvku je zjistit na základě porovnání výsledků závěrečných evaluací dvou programů – TIP (2009–2016) a KUS (2012–2018), zda se společný důraz na ekonomické aspekty na jedné straně a rozdílné zaměření programů na straně druhé projevilo v druhové škále výsledků, způsobu jejich využití a v typech dopadů. Evaluace programů ukazují, že rozdíly v zastoupení jednotlivých druhů výsledků byly způsobeny důrazem programů na odlišné druhy výsledků, rozsahem zapojení výzkumných organizací a oborovými specifiky. Přestože realizace programů vedla k dosažení společných typů dopadů, odlišný důraz na dominantní typ hlavních příjemců odrážející se ve způsobu využití výsledků a jejich přenosu vytvářel zřetelný rozdíl mezi oběma programy. Zatímco u programu TIP důraz na podniky zajišťuje přímější využití výsledků, u programu KUS, který cílil zvláště na výzkumné instituce, dochází k prodávám v transferu poznatků podnikům a vzniká zde tak potřeba dalších státních intervencí napomáhajících efektivnímu přenosu poznatků.

Klíčová slova: výsledky; přínosy; aplikovaný výzkum; průmyslový; zemědělský

Miroslav Kostić
Vladislav Čadil
Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Případová studie
Obdrženo redakcí: 26. 5. 2020
Přijato k publikování: 19. 6. 2020

Results and impacts of applied research programmes: Case study of the programmes “TIP” and “KUS”

Programmes of applied research in industrial and agricultural scientific fields are diversely oriented given the specific needs and issues of industry and agriculture, social and political needs, capabilities of businesses in the area of research, development and innovation or capacities and specialisation of research organisations. Based on a comparison of final evaluation results of two Czech programmes of applied research – TIP (2009-2016) and KUS (2012-2018), this paper aims at discovering the impacts of a common emphasis on economic aspects and different orientation of the programmes on the variety of research results, forms of applications and types of impacts. Evaluations of the programmes indicate that emphasis put on different categories of research results, level of involvement of research organisations as well as specifics linked with scientific fields lead to differences in the mix of research results produced within the compared programmes. Despite the common types of impacts achieved by the realisation of the programmes, the diverse accent on a dominant type of main recipients reflected in the ways of application of results and transfer of results and produced a strong difference between the programmes. While the emphasis put on businesses within the TIP programme ensures more direct utilisation of research results, within the KUS programme directed primarily at research institutions, time lags in knowledge transfer to businesses occur and thus the need for additional state interventions helping efficient knowledge transfer arises.

Keywords: results; impacts; applied research; industrial; agricultural

Miroslav Kostić
Vladislav Čadil
Technology Centre CAS
Prague, CZ

Case study
Received: 26. 5. 2020
Accepted for publication: 19. 6. 2020

Úvod

Aplikovaný výzkum může nabývat řady forem, výsledků a jejich využití a dosahovat různých přínosů. Může být realizován v celé řadě vědních i ekonomických oborů a různě tematicky zacílen. V ČR je aplikovaný výzkum realizován v průmyslu, zemědělství, životním prostředí, dopravě, zdravotnictví, kultuře a společenských oborech, bezpečnosti a obraně. Dlouhou tradici a rozsáhlé výzkumné a vývojové zázemí má aplikovaný výzkum v průmyslových a zemědělských oborech. V těchto oborech je podporován zejména programy Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR a Ministerstva zemědělství.

Programy aplikovaného výzkumu v průmyslových a zemědělských oborech jsou odlišně zaměřeny s ohledem na specifické potřeby a témata průmyslu a zemědělství, společenské a politické potřeby, VaVal schopnosti podniků, kapacitu a zaměření výzkumných organizací. Jejich společným znakem je však snaha o zvýšení ekonomické výkonnosti podniků, jejich konkurenceschopnosti a inovativnosti, jakkoliv zaměření zemědělského výzkumu je výrazně širší a zahrnuje také oblast lesnictví, mimoprodukčních funkcí zemědělství a výzkum pro potřeby resortu zemědělství. Cílem tohoto příspěvku je zjistit, zda se společný důraz na ekonomické aspekty na jedné straně a rozdílné zaměření programů na straně druhé projevilo v druhové škále výsledků, způsobu jejich využití a v typech dopadů. Z programů podporujících průmyslové obory je sledován program TIP, který implementovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), z programů zemědělského výzkumu program Ministerstva zemědělství (MZe) KUS.

Příspěvek sestává z několika relativně samostatných částí. Nejprve je stručně charakterizován aplikovaný výzkum, sledované programy a možné dopady. Následně jsou uvedeny základní parametry programů. Další část se zabývá škálou a počtem vytvořených výsledků, přičemž důraz je kladen na aplikační výsledky a příspěvky v impaktovaných časopisech. Poté je zjišťováno využití výsledků a možné bariéry, které omezují jejich využití. Pozornost dopadům je věnována v následující části. Závěr přináší zhodnocení faktorů, které zapříčinily podobnost/rozdílnost výsledků a dopadů, a jsou uvedeny implikace pro oblast evaluací.

Použitá metodika

Příspěvek je založen na závěrečných evaluacích uvedených programů, které vypracovalo TC AV ČR pro MPO a MZe. Jádrem provedených evaluací bylo zhodnocení dosažených výsledků a dopadů. Byly založeny na analýze dat z IS VaVal, dotazníkovém šetření provedeném mezi řešiteli projektů (příjemci podpory) z podniků a výzkumných organizací, rozhovorech s vybranými příjemci a analýze závěrečných projektových zpráv.

Pro program TIP bylo dotazníkové šetření realizováno mezi všemi příjemci podpory. Zjišťovalo zejména informace o spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi, způsob využívání a šíření výsledků, ekonomické a neekonomické dopady a zkušenosti s přípravou a realizací projektů (např. názory na administrativní náročnost apod.). Celkem bylo osloveno 1 745 pracovníků podnikatelského sektoru, kteří vyplnili 272 dotazníky, a 634 pracovníků z výzkumných organizací, kteří odevzdali 84 dotazníky. Tyto dotazníky pokryly 258 podpořených projektů, tj. 29,7 % projektů. V dotazníkovém šetření uskutečněném pro evaluaci programu KUS bylo osloveno 629 osob, které se účastnily podpořených projektů. Počet vyplněných dotazníků dosáhl 213, míra návratnosti dosáhla 36 %. Vyplněné dotazníky pokryly 67 %

podpořených projektů. 161 respondentů šetření (76 % z celkového počtu odpovědí) bylo z výzkumných organizací, z nichž bylo 71 z veřejných výzkumných institucí (33 % z celkového počtu odpovědí), 66 z veřejných vysokých škol (31 % odpovědí) a 24 respondentů bylo z podnikatelských subjektů se statusem výzkumné organizace (11 % odpovědí), 52 vyplněných dotazníků pocházelo od podniků, které nejsou výzkumnými organizacemi (tj. 24 % odpovědí). Z podnikatelského sektoru tak bylo celkem 76 odpovědí (36 % odpovědí). Strukturovaných rozhovorů bylo pro evaluaci programu TIP realizováno 8 a pro evaluaci programu KUS celkem 9.

Ze závěrečných zpráv projektů bylo možné za program TIP využít výkazy o přínosech za více než 440 příjemců, u programu KUS bylo sledováno 38 závěrečných zpráv projektů koncentrujících čtvrtinu účelové podpory přidělené programem.

Pro hodnocení ekonomických přínosů byla využita kontrafaktuální analýza a hlášení příjemců o ekonomických přínosech projektů. Pro kontrafaktuální analýzu byly využity ekonomické údaje o podpořených podnicích z databáze Bisnode MagnusWeb. V případě programu TIP byly sledovány následující ukazatele: tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. Pro hodnocení přínosů byla stanovena dvě časová období. První období zahrnovalo dobu před zahájením realizace programu TIP (2005–2008), druhé pokrývalo zhruba druhou část doby realizace programu (2012–2015). V případě programu KUS byl použit indikátor ročního obratu. Vývoj obratu byl sledován na souboru subjektů fungujících především na principu zisku, tedy obchodních společností (s. r. o., a. s.) a družstev. Výše ročního obratu byla sledována v časových řadách počínaje rokem před vstupem daného subjektu do projektu KUS a konče posledním dostupným údajem.

Aplikovaný výzkum a zaměření programů TIP a KUS

Cíle, výsledky a dopady aplikovaného výzkumu se mohou různit v souvislosti s velmi obecným (širokým) vymezením pojmu aplikovaný výzkum, šíří a různorodostí oborů, v nichž je prováděn, a šíří výzkumných témat. Sledované programy TIP a KUS byly zaměřeny na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Závazné dokumenty pro oblast podpory aplikovaného výzkumu (pro přesné definice viz Komárek 2016) uvádějí, že aplikovaným výzkumem se rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace. Průmyslový výzkum není výzkumem prováděným průmyslovými firmami či pouze pro potřeby průmyslu, jak by se z tohoto pojmu mohlo zdát, ale zaměřuje se na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. V experimentálním vývoji dochází k využití stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb (Komárek 2016).

Zaměření programů KUS a TIP vycházelo z odlišné gesce jejich poskytovatelů. Program TIP podporoval aplikovaný výzkum a vývoj, který měl směřovat k posílení konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Zaměřoval se na aplikovaný výzkum a vývoj (i.) nových materiálů a výrobků, (ii.) nových progresivních technologií a (iii.) nových informačních a řídicích systémů (MPO 2008, TC AV ČR 2018). Program KUS cílil na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství, jejichž výsledky měly mít vysoký potenciál pro posílení bezpeč-

ných produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesního a vodního hospodářství a pro další rozvoj českého zemědělství a lesního hospodářství. Program byl realizován prostřednictvím tří podprogramů: I) Udržitelné zemědělské systémy, II) Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství, III) Podpora politiky agrárního sektoru (MZe 2014).

Programy na podporu aplikovaného výzkumu mohou generovat široké spektrum přímých a nepřímých přínosů (dopadů) v závislosti na svém zacílení a tematickém zaměření (Edler a kol. 2013) a rozdílných charakteristikách příjemců (VINNOVA 2008). Přímé dopady nastávají v bezprostřední souvislosti s realizací programu, resp. podpořených projektů, zatímco nepřímé dopady zahrnují zprostředkované, sekundární, nezamýšlené dopady. Pro účely evaluací se obvykle sledují přímé dopady v těchto oblastech: (i.) tematické zaměření programu, (ii.) kvalita prováděného VaV a dosažených výsledků, (iii.) rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání), (iv.) spolupráce ve VaV (včetně kolaborativních sítí a klastrů). V případě prvně jmenované skupiny se zjišťuje reakce projektů na zacílení programu. Do této skupiny spadají také ekonomické dopady ve smyslu hospodářského růstu, rozvoje konkurenceschopnosti podniků či jejich vyšší inovativnosti. Oblast dopadů na VaV zahrnuje také tematické a organizační změny v prováděném VaV i vliv na zvýšení vlastních výdajů na VaV (tj. adicionalitu vstupů). Oblast rozvoje lidských zdrojů se týká aspektu učení se zapojených pracovníků (learning by doing) a využití výsledků v programech celoživotního, pregraduálního a postgraduálního vzdělávání (Jones a Grimshaw 2012). Této oblasti dopadů je přisuzován velký význam. Např. Pavitt (1991) v případě využití poznatků v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání hovoří o tom, že kromě osvojení nejnovějších poznatků dochází také k osvojení nových metod a vědeckého stylu práce. Následně zaměstnáním v inovativních firmách dochází k přenosu těchto znalostí a zkušeností a nepřímému vlivu na VaV a schopnosti firem. Přínosy v oblasti spolupráce dle Cunningham a Ramlogan (2012) spočívají ve zvýšení rozsahu aktivit VaV, sdílení nákladů a rizika, zajištění přístupu k vybavení a znalostem partnerů, zlepšení schopnosti reagovat na nové otázky a témata VaV, posílení efektu učení se, zvýšení efektivity VaV a přenosu poznatků a zrychlení aktivit VaV.

Při hodnocení dopadů je důležité připomenout, že nastávají na různých hierarchických úrovních a po různé době od ukončení programu. VINNOVA (2008) např. rozlišuje dopady na úrovni podpořených subjektů (firem, výzkumných organizací) a na úrovni celého hospodářství (národního, regionálního inovačního systému). Prvně jmenované dopady mohou nastat po relativně krátké době (v řádu několika let), zatímco dopady na úrovni celého hospodářství nastávají až v důsledku spill-over efektů. VINNOVA je hodnotí cca 10–20 let po ukončení programu.

Dosažené dopady vznikají v důsledku realizovaných aktivit. V souladu se svým zaměřením měl program TIP generovat především ekonomické dopady, tedy dopady spočívající v růstu hodnot ekonomických ukazatelů, posílení inovační výkonnosti a inovačních schopností (MPO 2008, TC AV ČR 2018). Podporované aktivity a podporovaná témata dosahovala u programu KUS větší šíře odpovídající širokému vymezení zemědělského výzkumu. Ten bývá definován jako výzkum v oborech přírodních, technických, ekonomických a společenských věd z oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, z oblasti zpracování a užití zemědělských a lesních produktů a surovin, výživy obyvatel a kvality potravin, z oblasti ochrany zdraví zvířat a rostlin, ochrany a využívání základních pří-

rodních zdrojů, půdy a vody, tvorby krajiny a rozvoje venkovského prostoru jako celku (MZe 2016). Podobně jako u programu TIP mělo být realizací programu KUS také dosaženo ekonomických přínosů, avšak očekávány byly také společenské a další přínosy včetně rozvoje konkurenceschopnosti českého agrobiologického výzkumu (MZe 2014, TC AV ČR 2019).

Z hlediska typů příjemců podpory se program TIP zaměřoval na podporu primárně výzkumných a vývojových projektů řešených podnikatelskými subjekty, případně ve spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných organizací. Podpora projektů řešených jen výzkumnými organizacemi byla možná jen v případě, že průkazně doloží zdroje spolufinancování uznaných nákladů na projekt z vlastních prostředků či jiných neveřejných zdrojů (MPO 2008). Oproti tomu program KUS podporoval výzkumné projekty řešené výzkumnými organizacemi (případně ve spolupráci). Projekty řešené podniky byly podporovány v případě, že projekt byl řešen ve spolupráci s dalšími účastníky a podniky prokázaly schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů (MZe 2014).

Zaměření a zacílení programů TIP a KUS odkazují na dosažení dopadů ve výše uvedených čtyřech oblastech. Dopady mohou samozřejmě nastat i v jiných oblastech v závislosti na dalších specifických charakteristikách programu. Identifikace možných dopadů se odvíjí od evaluačního přístupu. Pokud se např. vychází z evaluace dle intervenční logiky, jsou před zahájením vlastní evaluace (resp. šetření) stanoveny potenciální dopady, jejichž výskyt a rozsah jsou posléze zjišťovány. Tento přístup byl využit u programů KUS a TIP. Dopady byly zjišťovány dotazníkovým šetřením a strukturovanými rozhovory s vybranými hlavními řešiteli. Je tedy možné, že některé dopady nebyly identifikovány, přestože v dotazníkovém šetření byli respondenti dotazováni také na další dopady, které nebyly explicitně uvedeny.

Základní parametry programů

Oba programy byly realizovány takřka ve stejném období. Program TIP běžel v letech 2009–2016 a program KUS v období 2012–2018. V tabulce 1 jsou uvedeny základní parametry obou programů týkající se objemu finančních prostředků, počtu podpořených projektů a příjemců (účastníků). Pro realizaci programu TIP bylo ze státního rozpočtu alokováno šestkrát více prostředků, celkové výdaje na program TIP byly 8,5krát vyšší než u programu KUS. Avšak **průměrný objem podpory na jeden projekt byl v obou programech relativně srovnatelný** (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019).

Rozdílné vymezení hlavních příjemců se odráží v rozdílném podílu podniků (vč. soukromých VO) na celkovém počtu účastníků v obou programech (TIP 91 % vs. KUS 65 %) a především na objemu účelové podpory ze státního rozpočtu (TIP 78 % vs. KUS 30 %) (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019). Velký podíl podniků na celkových výdajích i podpoře ze státního rozpočtu byl ovšem také způsoben vysokým zastoupením soukromých výzkumných organizací (VO), resp. VO se statusem obchodní společnosti mezi příjemci podpory. Většinou se jednalo o zprivatizované VO (či VO vlastněné státem), které dříve spadaly pod MPO. Jejich podíl na celkové podpoře ze státního rozpočtu dosáhl 8,7 %. Podniky bez těchto výzkumných organizací získaly 69,7 % podpory ze státního rozpočtu. V programu KUS se podniky (včetně soukromých VO) na objemu podpory ze státního rozpočtu podílely

27,9 %, avšak veřejné výzkumné instituce (většina z nich spadající pod MZe) obdržely 37,8 % prostředků státního rozpočtu alokovaných na program. To jednak ukazuje, že **program TIP byl oproti programu KUS v mnohem větší míře zaměřen na podporu výzkumu v podnikovém sektoru, zatímco v projektech KUS spočívalo těžiště výzkumných aktivit ve veřejných VO, jednak že program KUS do jisté míry nahrazoval pokles institucionální podpory poskytované resortním v. v. i.**

Oborové zaměření podpořených projektů odpovídalo zaměření programů na oblast průmyslu, resp. zemědělství. Zatímco v programu TIP bylo přes 70 % podpory alokováno na průmyslové obory (největší objem prostředků směřoval na podporu výzkumu v oblasti strojních zařízení, letectví a energetiky, velký počet projektů byl rovněž v oblasti elektroniky, elektrotechniky a stavebnictví, kde bylo také vytvořeno nejvíce aplikovaných výsledků), v programu KUS směřovalo přes 80 % veřejných prostředků do zemědělských věd, dalších 13 % prostředků pak do věd o Zemi a 6 % do biologických věd. Ze zemědělských věd byly nejvíce zastoupenými obory lesnictví (16 % projektů), pěstování rostlin / osevní postupy, choroby / škůdci / plevele / ochrana rostlin, potravinářství a chov hospodářských zvířat (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019).

Výsledky programů

Oba programy kladly důraz na tzv. aplikační výsledky. Text programu TIP stanovoval, že budou vytvořeny výsledky druhů: P – patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů, Z – poloprovoz, ověřená technologie, S – prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, užitečný vzor apod. a O – ostatní výsledky (MPO 2008). Podobně program KUS kladl důraz na právně chráněné výsledky (zejména patenty a užité vzory), ověřené technologie, odrůdy a léčebné postupy a také na certifikované metodiky. Program stanovil povinnost, aby každý projekt vytvořil minimálně dva aplikační (s výjimkou třetího podprogramu) a jeden publikační výsledek druhu J_{imp} , resp. J_{Neimp} , kterým bude prokázána novost a inovativnost řešení projektu, přínos k poznání a originalita jeho poznatků (MZe 2014).

Tabulka 2 shrnuje hlavní indikátory výsledků výzkumu uskutečňovaného v obou sledovaných programech. **Na první pohled je patrný rozdíl v průměrném počtu výsledků vytvořených v jednom projektu, který byl výrazně vyšší u programu KUS.** To souvisí s výše uvedeným zaměřením programu spíše na výzkumné organizace, u nichž se projevil vliv metodiky hodnocení výzkumných organizací a způsob stanovování výše institucionální podpory, který je vedl k maximalizaci

Tabulka 1: Základní údaje

Inkdiátor	TIP (2009–2016)	KUS (2012–2018)
Celkové výdaje (mil. Kč)	22 070	2 610
Veřejná podpora (mil. Kč)	12 527	2 110
Podíl podniků (vč. soukromých VO) na celkových výdajích	87,2%	35,2%
Podíl podniků (vč. soukromých VO) na veřejné podpoře	78,4%	29,7%
Počet realizovaných projektů	870	211
Počet účastníků	707	264
z toho podniků (vč. soukromých VO)	644	171
Průměrný objem podpory na 1 projekt (mil. Kč)	14,4	10,0

Zdroj: IS VaVal 2020, TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019

Tabulka 2: Indikátory výsledků

Inkdiátor	TIP (2009–2016)	KUS (2012–2018)
Výsledky celkem	9 396	6 723
Aplikované výsledky	3 517	1 370
Články v odborných periodikách	1 589	2 617
z toho články v impaktovaných periodikách	632	450
Podíl aplikovaných výsledků	37,4%	20,4%
Podíl článků v odborných periodikách	16,9%	38,9%
Podíl článků v impaktovaných periodikách na všech člancích	39,8%	17,2%
Průměrný počet celkových výsledků na projekt	10,8	31,9
Průměrný počet aplikovaných výsledků na projekt	4,0	6,5
Průměrný počet článků na projekt	1,8	12,4
Průměrný počet impaktovaných článků na projekt	0,7	2,1

Zdroj: IS VaVal 2020, TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019

počtu výsledků. Významná úloha výzkumných organizací při tvorbě výsledků (resp. formálních výsledků vykázaných v RIV) je zřejmá také u programu TIP, v němž se např. vysoké školy na celkovém počtu vytvořených publikačních výsledků podílely více než třemi čtvrtinami a na počtu aplikačních výsledků téměř 40 % (TC AV ČR 2018).

Aplikační výsledky

S ohledem na zacílení obou programů primárně na podporu aplikovaného výzkumu byly klíčovými výsledky projektů právě aplikační výsledky. Z údajů uvedených v tabulce 3 vysvítá zaměření programů na rozdílné typy aplikačních výsledků, které odpovídá specifickému oborovému a tematickému zaměření programů. Proto také v projektech programu TIP byly nejčastěji vytvářeny technicky realizované výsledky (prototypy a funkční vzorky), v projektech KUS s ohledem na účely výsledků zemědělského výzkumu vznikaly v největší míře certifikované metodiky (příp. mapy s odborným obsahem).

Tabulka 3: Aplikační výsledky

Druh aplikovaného výsledku	TIP (2009–2016)			KUS (2012–2018)		
	Počet výsledků	Podíl na aplikovaných výsledcích	Průměrný počet výsledků na projekt	Počet výsledků	Podíl na aplikovaných výsledcích	Průměrný počet výsledků na projekt
P – Patent	133	3,8%	0,2	33	2,4%	0,2
Z – Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno	517	14,7%	0,6	179	13,1%	0,8
F – Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)	455	12,9%	0,5	213	15,5%	1,0
G – Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)	1 882	53,5%	2,2	129	9,4%	0,6
H – Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů, norem a směrnic)				35	2,6%	0,2
N – Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem	149	4,2%	0,2	733	53,5%	3,5
R – Software	381	10,8%	0,4	48	3,5%	0,2
CELKEM	3 517	100,0%	4,0	1 370	100,0%	6,5

Zdroj: IS VaVal 2020, TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019

Odlíšné tematické zaměření programu a odlišný důraz na typ hlavního příjemce jsou také zřejmé v zastoupení jednotlivých typů organizací na tvorbě jednotlivých druhů výsledků, jak ukazuje následující tabulka 4, která je rozdělena do dvou částí dle sledovaných programů. Přestože byli pro účely evaluací obou programů příjemci rozděleni do částečně odlišných kategorií, lze výsledky největších institucionálních skupin (podniky, VŠ, AV ČR) relativně spolehlivě porovnávat. Z tabulky je patrný především **velký význam resortních v. v. i. pro tvorbu aplikačních výsledků v programu KUS, které ve všech kategoriích těchto výsledků předchýlí podnikový sektor, a to i při započítání soukromých VO (výzkumných organizací se statutem obchodní organizace)**. Nápadný je zvláště malý podíl podnikového sektoru na získaných patentech, což vypovídá o nejčastěji podružné roli podniků v projektech KUS (TC AV ČR 2019). V programu TIP naopak podniky

představovaly hlavního tvůrce aplikačních výsledků (a to i bez započítání soukromých VO), zvláště pak technicky realizovaných výsledků, poloprovozů / ověřených technologií a výsledků s právní ochranou (užitných, průmyslových vzorů). Dalším klíčovým původcem aplikačních výsledků byly vysoké školy (zejména technické university) (TC AV ČR 2018).

V souvislosti s obecným důrazem na patenty byla v analýze aplikačních výsledků v evaluaci obou programů věnována pozornost také jim. Z evaluace programu TIP mj. vyplývá, že dominovaly patenty přihlášené u domácího patentového úřadu. Velikost patentové rodiny i počet citací výrazně zaostávaly za velikostně srovnatelnými zeměmi (Rakousko, Nizozemsko, Finsko, Dánsko). Patenty vytvořené v programu TIP byly zaměřeny jak na průmyslová odvětví v Česku tradiční (textilní a chemický průmysl aj.), tak i na perspektivní, rozvíjející se oblasti jako nanotechnologie či optika (TC AV ČR 2018). Nejvíce patentů vytvořených v programu KUS pak z hlediska klasifikace NACE spadalo do strojírenství, elektrotechnického a farmaceutického průmyslu; z hlediska klasifikace WIPO podle technologických sektorů ovšem

patenty vytvořené v programu nejčastěji spadaly do technologických sektorů chemie, přístroje a strojírenství (TC AV ČR 2019). Technologické zaměření patentů v programu KUS tak poukazuje na propojení zemědělských oborů s průmyslovými a v souvislosti s relativně nízkým počtem patentů nabádá k otázce, zda je smysluplný plošný důraz na patenty u aplikovaného výzkumu.

Články v impaktovaných časopisech

Stávající metodika hodnocení výzkumných organizací rozeznává řadu druhů publikačních výsledků. Protože publikace v impaktovaných časopisech jsou často využívány pro hodnocení kvality VaV (resp. jsou zástupným ukazatelem pro hodnocení kvality), v následující části se

Tabulka 4: Počty aplikovaných výsledků podle typu autorské instituce a podíly typů institucí na jednotlivých druzích výsledků

Program TIP

Druh aplikovaného výsledku	CELKEM	Podniky		Soukromé VO		VŠ a fakultní nemocnice		AV ČR		Ostatní	
		počet	podíl	počet	podíl	počet	podíl	počet	podíl	počet	podíl
P – Patent	133	46	35%	18	13%	58	43%	9	7%	3	2%
Z – Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno	517	333	64%	60	12%	107	21%	17	3%	0	0%
F – Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)	455	232	51%	43	9%	153	34%	19	4%	9	2%
G – Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)	1882	884	47%	179	10%	775	41%	43	2%	2	0%
N – Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy	149	69	46%	4	3%	70	47%	4	3%	2	1%
R – Software	381	167	44%	12	3%	192	50%	6	2%	5	1%
CELKEM	3 517	1 731	49%	314	9%	1 354	38%	98	3%	21	1%

Poznámka: Počty výsledků jsou počítány frakční metodou (pokud má výsledek n-spoluautorských institucí, je každé z nich započítán jako 1/n).

Zdroj: IS VaVal 2020, TC AV ČR 2018

Program KUS

Druh aplikovaného výsledku	CELKEM	Podniky (vč. soukromých VO)		VŠ		AV ČR		Resortní v. v. i.		Státní příspěvkové organizace	
		počet	podíl	počet	podíl	počet	podíl	počet	podíl	počet	podíl
P – Patent	37	3	8%	14	38%	1	3%	19	51%		0%
Z – Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno	206	76	37%	49	24%	3	1%	78	38%		0%
F – Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)	239	61	26%	71	30%		0%	107	45%		0%
G – Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)	146	48	33%	34	23%	11	8%	53	36%		0%
H – Poskytovatelem realizované výsledky (promítnuté do právních předpisů, norem a směrnic)	36	4	11%	9	25%		0%	23	64%		0%
N – Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy	830	124	15%	408	49%	21	3%	274	33%	3	0%
R – Software	51	13	25%	19	37%	3	6%	16	31%		0%
CELKEM	1 545	329	21%	604	39%	39	3%	570	37%	3	0%

Poznámka: Počty výsledků nejsou počítány frakční metodou (jeden výsledek může být v tabulce započítán vícekrát – u všech institucí, které se podílely na jeho vzniku).

Zdroj: IS VaVal 2020, TC AV ČR 2019

Tabulka 5: Články v impaktovaných časopisech

Typ subjektu	TIP (2009–2016)			KUS (2012–2018)		
	Počet impaktovaných publikací	Podíl na výsledcích typu J (články)	Průměrná normalizovaná citovanost	Počet impaktovaných publikací	Podíl na výsledcích typu J (články)	Průměrná normalizovaná citovanost
Veřejné VŠ	538,5	49,3%	0,52	298	20,5%	0,72
AV ČR	119,1	85,1%	0,81	35	42,7%	1,03
Podniky *	70,2	36,7%	0,83	49	9,4%	0,37
Soukromé VO *	46,8	35,8%	0,54			
Resortní v. v. i.				130	14,5%	0,77
Státní příspěvkové organizace				5	55,6%	0,63
Ostatní výzkumná pracoviště	9,0	50,5%	0,64			
Fakultní nemocnice	8,6	43,4%	0,61			

Poznámka: *U programu KUS jsou podniky a soukromé VO počítány dohromady. Některé další typy subjektů účastnících se programu byly v evaluacích programů sledovány pod rozdílnými kategoriemi, proto jsou tyto kategorie odlišně vymezeny i v této tabulce.

Součty impaktovaných publikací přesně neodpovídají údajům uvedeným výše v tabulce 2. V případě programu KUS je důvodem skutečnost, že počty výsledků pro jednotlivé typy institucí nebyly počítány frakční metodou. Mezi impaktovanými publikacemi vytvořenými v projektech programu TIP jsou pak v této tabulce zařazeny i příspěvky z konferencí zveřejněné ve zvláštních vydáních časopisů registrovaných ve WoS.

Zdroj: IS VaVal 2020, TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019

zaměříme právě na jejich tvorbu. Je však vhodné připomenout, že publikační výsledky v programu TIP nebyly stěžejním ani požadovaným výsledkem, ale spíše vedlejším produktem.

Jak v projektech programu TIP, tak v projektech programu KUS příspěvky v impaktovaných časopisech vytvářely především vysoké školy (viz tabulka 5). V programu KUS byly výzkumníci z VŠ spoluautory 58 % impaktovaných publikací, v programu TIP pak 68 % impaktovaných publikací. Zatímco v programu KUS měly na produkci těchto výsledků významný podíl také resortní v. v. i. (25 %), v programu TIP byly jejich druhým nejčastějším autorem pracovníci ústavů AV ČR (15 %). V tomto programu se také na tvorbě tohoto druhu výsledků také více podílely podniky, velkou část však tvořily soukromé výzkumné organizace (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019).

Na základě citovanosti lze usuzovat na kvalitu článků v impaktovaných časopisech. Jak ukazují hodnoty indikátoru průměrné normalizované citovanosti, v obou programech vznikaly v porovnání se světovým průměrem publikační výsledky převážně nižší kvality. Pouze výsledky AV ČR v programu KUS se dostávají na světový průměr (ten je pro každý obor, ke kterému jsou publikace přiřazeny, definován hodnotou 1). Vzhledem k tomu, že hodnota indikátoru za ČR se pohybuje přibližně kolem světového průměru (tedy hodnoty 1), lze říci, že v obou programech vznikaly převážně podprůměrné publikační výsledky také v tuzemském porovnání. Vysvětlení této skutečnosti je v zaměření obou programů na aplikovaný výzkum, tedy nikoli primárně na excelentní výzkum světové kvality, ale na uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Souvisí rovněž s častějším publikováním výsledků v periodikách s nízkým impakt faktorem, tedy i nižší citovaností publikovaných článků. Na tomto místě je ovšem třeba si připomenout, že publikace nebyly v programu TIP očekávaným (požadovaným) výsledkem programu a nebylo tedy ani možné očekávat vznik světově nadprůměrně citovaných publikací (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019).

Dalším ukazatelem kvality článků v impaktovaných periodikách je podíl zapojení zahraničních institucí do jejich vzniku,

vzhledem k vyšší kvalitě i citovanosti takovýchto publikací. V případě obou programů je ovšem podíl článků vzniklých v mezinárodní spolupráci velmi nízký – u programu KUS 24% a u programu TIP pouze 19%. V této souvislosti je ovšem třeba zdůraznit, že stejně jako žádný z obou programů necílil na excelentní (základní) výzkum, nebyl jejich prvořadým cílem ani rozvoj mezinárodní výzkumné spolupráce či zapojení zahraničních výzkumných institucí (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019).

Využití vytvořených výsledků

Aplikovaný VaV by měl vést k prakticky využitelným výsledkům. Proto je také nezbytné sledovat, zda byly vytvořené výsledky využity, a pokud nebyly, tak z jakého důvodu. V tabulce 6 jsou shrnuty odpovědi účastníků obou programů týkající se využití dosažených výsledků (otázky v obou dotaznících nebyly definovány zcela identicky, ale dostatečně podobně na to, aby bylo možné najít nějaké společné body či rozdíly). Výsledky vzniklé při řešení projektu využívají u obou programů především příjemci podpory či další účastníci projektu. Odlišné zaměření programů na jiné kategorie příjemců se odráží v odlišném podílu podniků a výzkumných organizací mezi uživateli výsledků. U programu TIP jsou dominantním uživatelem výsledků podniky, zatímco u programu KUS podíl podniků mezi uživateli výsledků nedosáhl ani 50 %, výrazněji tak byly zastoupeny výzkumné organizace (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019).

Z tabulky 6 je dále zřejmé, že u obou programů využívají podniky výsledky k aktivitám bezprostředně souvisejícím s konkurenceschopností (a to včetně dalšího – návazného VaV). Provedené rozhovory s řešiteli vybraných projektů však potvrdily jisté zpoždění mezi vytvořením výsledku a jeho komerční aplikací (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019). Proto je možné využít výsledků ve vztahu ke konkurenceschopnosti podniků, resp. komerční využití výsledků interpretovat

nikoliv pouze ve smyslu stávajícího využití, ale také očekávaného využití. Tedy podniky i VO očekávají (plánují či již realizují přípravu komerčního využití), že výsledek s vysokou pravděpodobností povede k rozvoji konkurenceschopnosti.

V případě programu KUS podniky také uvedly využití výsledků subjekty státní správy. Tento způsob využití nastal u třetího podprogramu. Značně vysoký podíl využití výsledků pro další VaV aktivity (58 % v případě programu TIP a 50 % u programu KUS) na jedné straně ukazuje, že podpořené podniky se soustavně věnují VaV, na druhé straně je i výsledkem zapojení soukromých výzkumných organizací (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019).

U využití dosažených výsledků výzkumnými organizacemi u obou programů převažují další VaV aktivity a využití poznatků ve výuce na VŠ. Velké rozdíly u využití výsledků formou komercializace (55 % u programu TIP oproti 14 % u programu KUS) jsou způsobeny formou veřejné podpory, kterou výzkumné organizace obdržely. U programu KUS soukromé výzkumné organizace zpravidla využily blokovou výjimku pro odvětví zemědělství či rybolovu (z důvodu vyšší míry podpory). Vytvořené výsledky jsou v takových případech uživateli přebírány sice na základě smlouvy, avšak nevýlučně a zdarma. Tento způsob získání výsledků může být pro jejich uživatele výhodný, avšak na druhou stranu může být kontraproduktivní, protože uživatelé výsledků si dostatečně neváží toho, co mohou získat zdarma (TC AV ČR 2019).

na vytváření takovýchto výsledků. Deklarovaný nedostatek finančních prostředků tak může zastírat nízký zájem (nízkou motivaci) výzkumných organizací o komercializaci.

Podobně nedostatek finančních zdrojů patřil rovněž k hlavním bariérám využití výsledků uváděným respondenty šetření mezi účastníky programu KUS, z nichž významnější část tvořily VO. Účastníci programu KUS rovněž jako větší problém pro využití výsledků považovali dlouhé schvalovací procesy státní správy či dlouhé a finančně náročné procesy certifikace/homologace výsledků. Avšak objevily se také faktory v podobě negativních dopadů trhu na malovýrobce narážející na bariéry dané obchodními řetězci či nepředvídatelné výkyvy počasí ztěžující rozšíření některých druhů výsledků (např. nově vyšlechtěných odrůd obilí) či změny v šíření zkoumaných chorob (TC AV ČR 2019).

Dopady projektů

U obou programů byly sledovány ekonomické a neekonomické dopady. Jejich přehled uvádí tabulka 7. Ukazuje, že dosažené přínosy ve smyslu odpovídaly zaměření programů. Provedená dotazníková šetření potvrdila dosažení očekávaných přínosů vycházejících z intervenční logiky programu.

Tabulka 6: Využití výsledků výzkumu

Sledovaný parametr	TIP (2009–2016)	KUS (2012–2018)
Uživatelé výsledků	<ul style="list-style-type: none"> Podniky – příjemci podpory (81 % projektů) Podniky – další účastníci (9 %) VO – příjemci podpory (7 %) 	<ul style="list-style-type: none"> Podniky (45 % respondentů) VO (27 %)
Způsob využití výsledků podniky	<ul style="list-style-type: none"> Inovace produktů příjemců podpory (72 % projektů) Další VaV aktivity (58 %) Inovace procesů (38 %) Komercializace domácímu podniku (20 %) Komercializace zahraničnímu podniku (6 %) Nejsou zatím využívány (4 %) 	<ul style="list-style-type: none"> Inovace produktů/procesů (54 %) Další VaV aktivity (50 %) Využití státní správou (17 %) Komercializace (13 %) Nejsou zatím využívány (7 %)
Způsob využití výsledků VO	<ul style="list-style-type: none"> Další VaV aktivity (59 %) Publikační aktivity (59 %) Komercializace domácímu podniku (55 %) Výuka na VŠ (46 %) 	<ul style="list-style-type: none"> Další VaV aktivity (80 %) Výuka na VŠ (61 %) Inovace produktů/procesů (60 %) Využití státní správou (27 %) Komercializace (14 %) Nejsou zatím využívány (1 %)

Zdroj: TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019

V dotazníkovém šetření byly rovněž zjišťovány faktory omezující využití výsledků výzkumu. Těmto faktorům přiřadili respondenti u obou programů spíše nízký význam. To by mohlo implikovat, že podniky se spíše soustředily na tvorbu výsledků, které aktuálně potřebovaly a neočekávaly u nich nějaké komplikace při jejich využití. V případě programu TIP byl relativně větší význam přisuzován změně tržních podmínek, kterou jako vysoce negativní faktor označilo 18 % respondentů a 25 % za středně významný faktor. Využití výsledků tohoto programu výzkumnými organizacemi bylo nejvíce limitováno nedostatkem finančních zdrojů pro další vývojové aktivity (to vyplývá ze závislosti výzkumných organizací na účelové podpoře), tedy dotažení výsledku do prakticky, komerčně využitelné podoby (TC AV ČR 2018). Zde ovšem vyvstává jistý rozpor se zaměřením programu, který cílil právě

Ekonomické dopady programu TIP byly prostřednictvím kontrafaktuální analýzy sledovány u 352 podniků, které jako první odvětví v RES uvedly nějaké odvětví ze zpracovatelského průmyslu. Z nich u 135 podniků (38,4 %) nastal vyšší růst tržeb v porovnání s kontrolní skupinou. Z toho bylo pouze 20 malých podniků (14,8 % firem s vyšším růstem tržeb a 5,7 % ze sledovaných podniků zpracovatelského průmyslu), středních podniků bylo 64 (47,4 %, resp. 18,2 %) a velkých podniků 51 (37,8 %, resp. 15,0 %). Celkově 61,6 % podpořených podniků ze zpracovatelského průmyslu dosáhlo nižšího růstu tržeb, než kolik činil nárůst tržeb v kontrolní skupině. Kontrafaktuální analýza tedy neumožnila formulovat jednoznačné závěry o ekonomických přínosech, spíše poukázala na rozdíly mezi jednotlivými velikostními kategoriemi

podniků, značnou různorodost podniků z hlediska jejich firemních strategií i problém vytvořit vhodnou kontrolní skupinu vzhledem k unikátnosti řady podpořených podniků (zvláště velkých podniků) (TC AV ČR 2018).

mání a hodnocení firmy (zde je vhodné upozornit na skutečnost, že firmy s nevěrohodně působícími hodnotami ukazatelů nebyly vzaty do hodnocení ekonomických dopadů).

Tabulka 7: Přínosy projektů

Typ přínosů	TIP (2009–2016)	KUS (2012–2018)
Ekonomické přínosy	<p>Sledovaný soubor cca 440 příjemců</p> <ul style="list-style-type: none"> • přírůstek pracovních sil (cca u 40 % sledovaných), zvláště u malých podniků X minimální nárůst u VO • zvýšení tržeb (cca u 80 %) • nárůst exportu (cca u 50 %) – nejvíce u velkých podniků • zvýšení zisku (cca u 70 %) • zvýšení konkurenceschopnosti – zvláště u malých podniků • zvýšení přidané hodnoty produktů nebo rozšíření výrobního programu příjemců • získání dalších zakázek či zapojení do komerčních i výzkumných projektů, etablování na zahraničních trzích 	<p>Pro řešitele projektů</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanční podpora pro VO (zvláště VO bez institucionálního financování), tedy zajištění existence VO • získání dalších (i zahraničních) zdrojů financování výzkumu díky řešenému projektu • zvýšení tržeb a zisku, příp. snížení nákladů či ztrát (zejm. pro projekty mimo režimy veřejné podpory) – obvykle v řádu stovek tis. Kč • získání nových zakázek či uzavření kooperačních smluv na využití výsledků • vznik nových pracovních míst (obvykle 2 až 3) u řešitele <p>Pro uživatele výsledků</p> <ul style="list-style-type: none"> • zvýšení tržeb a zisku, příp. snížení nákladů či ztrát – nejčastěji v mil. Kč, výjimečně i desítky mil. Kč • zlepšení činnosti subjektů státní správy v oblasti zemědělství, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a rozvoje venkova
Neekonomické přínosy	<ul style="list-style-type: none"> • zlepšování technologické vyspělosti příjemců • zvýšení odborných znalostí a schopností zaměstnanců • zlepšování nástrojů, metodik a metodických přístupů, výpočetních postupů, konstrukčních postupů apod. • rozvoj VaV a inovačních aktivit – nejvíce u domácích a malých a středních podniků • iniciace a rozvoj výzkumné spolupráce příjemci (podniků) s dalšími podniky či VO (u 27 % sledovaných) 	<p>Pro řešitele projektů</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozvoj vlastních výzkumných aktivit (posunutí hranic poznání) • rozvoj výzkumných a inovačních kapacit • zajištění přístupu k unikátním zařízením sdíleným partnerem <p>Pro uživatele výsledků</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozvoj vzdělávání VŠ (příp. SŠ) studentů (zapojení do projektu, rozšíření studijních materiálů) • rozvoj poradenských aktivit

Zdroj: TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019

Positivní ekonomické dopady lze spíše demonstrovat na základě hlášení příjemců, kteří museli v průběhu tříletého období po ukončení projektu hlásit řadu ekonomických ukazatelů. Z nich byly vybrány: (i.) přírůstek pracovních sil v souvislosti s výsledky projektu; (ii.) tržby získané v souvislosti s výsledky projektu; (iii.) zisk vytvořený v souvislosti s výsledky projektu; (iv.) příjmy z exportu v souvislosti s výsledky projektu vztažené k velikosti podniku; (v.) prodané licence k výsledkům projektu. Do analýzy byly zahrnuty pouze projekty, jejichž příjemci poskytli údaj o tomto ukazateli po dobu tří let po skončení projektu. Podpořené subjekty reportovaly 1 900 vytvořených pracovních míst (zejména v malých a středních podnicích), zvýšení tržeb o více než 33 mld. Kč (k největšímu došlo u velkých firem), zvýšení zisku téměř o 8 mld. Kč (zejména u velkých firem), nárůst exportu o více než 19 mld. Kč (opět zejména u velkých firem). Průměrné roční tržby získané v souvislosti s výsledky projektu se na jeden projekt pohybovaly mezi 22 a 27 mil. Kč. Průměrný nárůst tržeb dosahoval 4,7 % až 6,2 % (TC AV ČR 2018). Nicméně hodnocení na základě hlášení podniků mělo svá omezení. V souvislosti s příliš vysokými vykázanými hodnotami u některých firem vyvstala otázka, zda tyto dokáží kvantifikovat dopady vyvolané podpořenými projekty či se je snaží přikrášlovat vedeny snahou o pozitivnější vní-

Porovnání průměrného ročního růstu obrátu příjemců KUS a kontrolní skupiny subjektů nepodpořených programem ukázalo, že rozdíly mezi oběma skupinami jsou nevýznamné. Nelze tedy říci, že by účast v programu KUS ve sledovaném krátkodobém horizontu prokazatelně přispěla k růstu obrátu účastníků programu (TC AV ČR 2019).

Ekonomické dopady opět ukázaly informace hlášené příjemci. V závěrečných zprávách příjemci podpory programu KUS uváděli: (i.) skutečné přínosy projektu u tvůrců a uživatelů výsledků za dobu jeho řešení a (ii.) očekávané přínosy projektu u tvůrců a uživatelů výsledků za dobu dalších 5 roků. V každé z těchto kategorií byly dále samostatně hodnoceny/odhadovány ekonomické přínosy (zvýšení tržeb, snížení nákladů, zisk, zvýšení exportu) a jiné přínosy projektu. Ekonomické dopady u příjemců (tvůrců výsledků) byly také ovlivněny zvoleným režimem veřejné podpory, který vyžadoval, aby výsledky výzkumu byly zdarma k dispozici všem zájemcům. To se týkalo nadpoloviční většiny projektů ze sledovaného vzorku. U samotných tvůrců výsledků tak v těchto případech převážily jiné přínosy nad přínosy ekonomickými. Velké ekonomické přínosy však zatím nenastaly ani u příjemců, kteří realizovali své projekty mimo režimy veřejné podpory. U nich se ekonomické dopady u většiny projektů ze sledovaného vzorku pohybovaly nejčastěji v řádu stovek tisíc Kč za dobu trvání projektu, ne-

představovaly tedy zpravidla žádný zásadní zisk. Nízký byl rovněž počet vytvořených pracovních míst. Nehledě na režim veřejné podpory se většinou jednalo o maximálně 2 až 3 pracovní místa pro doktorandy či služebně starší výzkumníky zapojené do projektu. Ekonomické dopady pro uživatele, kteří byli součástí projektového konsorcia, se (díky vyššímu zisku jako výsledku zvýšení tržeb, příp. díky nižším ztrátám či vstupním nákladům na produkci) pohybovaly nejčastěji v řádu jednotek milionů Kč, v ojedinělých případech i v desítkách mil. Kč (TC AV ČR 2019).

Nižší ekonomické dopady u příjemců podpory v programu KUS oproti uživatelům výsledků lze vysvětlit tím, že z velké části patřili mezi VO (též soukromé VO), u nichž jsou hlavní přínosy účasti v programu zvláště neekonomické povahy. Důvod byl zejména, jak bylo uvedeno výše, v režimech veřejné podpory (bloková výjimka). Vzhledem k povaze zemědělského výzkumu jsou tak výsledky projektů a z nich vyplývající ekonomické zisky soustředěny především u uživatelů výsledků (obvykle zemědělské či lesnické podniky), zahrnujících nejen podniky účastníci se projektů, ale i široké spektrum dalších podniků. Výsledky projektů výzkumu v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství tak v dlouhodobějším horizontu cílí na rozvoj celého sektoru a jsou spojeny s širokými přínosy pro životní prostředí, zdraví lidí, welfare zvířat či rozvoj venkova (TC AV ČR 2019).

Specifickými uživateli výsledků programu KUS (zvláště druhého a třetího podprogramu) byly subjekty státní správy. Přínosy pro ně jsou však obtížně kvantifikovatelné, přestože jistě přináší státu úspory především v oblasti životního prostředí, zdraví lidí, sociální či rozvoje venkova. Tato skupina přínosů se z větší části projevuje až v letech po skončení hodnocených projektů, přestože některé pozitivní změny lze zaznamenávat již v jejich průběhu.

Významný dopad spočíval v rozvoji spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi, jak nasvědčuje vysoký podíl kolaborativních projektů. V programu TIP byly ve spolupráci alespoň jednoho podniku a alespoň jedné výzkumné organizace řešeny přibližně dvě třetiny projektů, dalších 14 % projektů bylo řešeno ve spolupráci dvou a více podniků (TC AV ČR 2018). V programu KUS bylo ve spolupráci alespoň jednoho podniku a jedné výzkumné organizace řešeno 80 % projektů, další 2 % projektů pak byla ve spolupráci dvou a více podniků (IS VaVal 2020).

V evaluacích obou programů byly rovněž analyzovány vazby mezi jednotlivými typy subjektů zapojenými do výzkumných projektů a charakter sítí spolupráce. Zjištění evaluačních studií ukazují na formování sítí spolupráce obvykle kolem vysoké školy, resp. kolem několika vysokých škol. Tyto sítě mají často charakter relativně uzavřených klastrů s ohledem na oborovou specializaci daných skupin projektů. Analýza sítí u obou programů dále dokládá, že spolupráce mezi VŠ a podniky (příp. mezi VŠ a vládními/resortními v .v. i. či vládními/resortními v .v. i. a podniky) je podstatně častější než spolupráce mezi samotnými podniky (TC AV ČR 2018, TC AV ČR 2019). Poznatky z evaluace programu KUS rovněž ukazují na klíčovou úlohu dlouhodobě spolupracujících poskytovatelů znalostí (tedy zejména VŠ a dalších v .v. i.) v kolaborativních aktivitách. Spolupráce VO se zemědělskými podniky se tak v tomto programu odehrávala spíše na úrovni jednorázových aktivit, resp. projektů (TC AV ČR 2019).

Závěr

Mezi programy TIP a KUS jsou na jedné straně zřejmé rozdíly v podílu jednotlivých druhů výsledků, na druhé straně jsou ovšem patrné podobnosti v dosažení jednotlivých typů dopadů.

Rozdíly v zastoupení jednotlivých druhů výsledků byly způsobeny důrazem programů na odlišné druhy výsledků, rozsahem zapojení VO a oborovými specifiky. V souvislosti s druhovou škálou a počtem výsledků vyvstává otázka vhodnosti akcentu na formální druhy výsledků a stanovování jejich počtu jako závazného indikátoru jak pro hodnocení projektů, tak také celého programu. Klíčové je dosažení poznatku, který umožní vyřešení problému, na nějž program reaguje, nikoliv forma jeho prezentace. Je vhodné připomenout, že formální výsledek je jen forma (způsob) komunikace ve vědecké komunitě, případně forma ochrany duševního vlastnictví. Hodnocení výsledků by se tak spíše mělo věnovat kvalitativnímu zhodnocení, zda byly dosaženy požadované poznatky, než sumarizaci počtu jednotlivých druhů výsledků.

Identifikovaná typová škála dopadů byla ovlivněna dvěma základními faktory. Za prvé se jednalo o podobnou intervenční logiku programů. Podobná intervenční logika je častá také u zahraničních programů, proto byly také dosaženy stejné typy dopadů. Druhým faktorem je způsob hodnocení dopadů dle této intervenční logiky. Použitá metodika byla zvolena z důvodu potřeby vyhodnocení programu, tedy splnění cílů programu. Pro identifikaci dalších skutečných a očekávaných dopadů by bylo vhodnější využít jiný přístup, např. hloubkové provedení outcome harvesting spojené s větším počtem rozhovorů s řešiteli projektů a uživateli výsledků, který by však byl časově příliš náročný. Potřebná doba by výrazně převýšila čas vymezený na provedení evaluace celých programů. Tento přístup by také byl náročnější pro dotazované subjekty. Ty by musely dokázat rozlišit jednotlivé dopady, což je obtížné v případě, že subjekt získává dotace dlouhodobě.

Hodnocení dopadů programů provedené krátce po jejich dokončení identifikovalo jen dopady na řešitelské organizace, širší dopady na další subjekty, případně celý inovační systém se mohou projevit až po delším časovém období. Otázky, které je také možné hodnotit až s několikaletým odstupem, se týkají i skutečnosti, zda programy umožnily či alespoň napomohly vyřešení problémů, na které cílily, a dále udržitelnosti dopadů, resp. jejich trvalého efektu.

Přes společné typy dosažených dopadů je zřetelným rozdílem obou programů jejich odlišný důraz na dominantní typ hlavních příjemců odrážející se ve způsobu využití výsledků a jejich přenosu. Zatímco u programu TIP důraz na podniky zajišťuje přímější využití výsledků, u programu KUS, který cílil zvláště na výzkumné instituce, dochází k prodávám v transferu poznatků podnikům. Tato otázka se týká nejen efektivity transferu poznatků, kdy zde patrně vzniká potřeba dalších státních intervencí napomáhajících efektivnímu přenosu poznatků, ale také přístupu k hodnocení dopadů, kdy je třeba se také zaměřit na způsob přenosu poznatků do praxe.

Odkazy

- [1] Cunningham, P., Ramlogan, R. (2012): The Effects of Innovation Network Policies, Compendium of Evidence on the effectiveness of Innovation Policy. NESTA/MIOIR: London/Manchester.
- [2] Edler, J., Cunningham, P., Gök, A., & Shapira, P. (2013): Impacts of Innovation Policy: Synthesis and Conclusions. (Report prepared as part of the project "Compendium of Evidence on the Effectiveness of Innovation Policy Intervention." (NESTA)). Manchester: Manchester Institute of Innovation Research.
- [3] Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací / IS VaVal (2020). <https://www.rvvi.cz>
- [4] Jones, B., Grimshaw, D. (2012): The Effects of Policies for Training and Skills on Improving Innovation Capabilities in Firms. MIOIR-NESTA: Manchester/London.

- [5] Komárek, P. (2016): KA 7.2: Výzkum, vývoj a inovace – definice pojmů, cíle veřejné a soukromé podpory, situace v ČR. Technologická agentura ČR. https://www.tacr.cz/interni_projekty/zefektivneni/KA7.2/KA%207_O2%20V%C3%BDzkum,%20v%C3%BDvoj%20a%20inovace%20-%20final.pdf
- [6] Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO (2008): Resortní program pro podporu výzkumu a vývoje TIP.
- [7] Ministerstvo zemědělství / MZe (2016): Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022. http://eagri.cz/public/web/file/461417/Koncepce_vyzkumu__vyvoje_a_inovaci_Ministerstva_zemedelstvi_na_leta_2016_2022.pdf
- [8] Ministerstvo zemědělství / MZe (2014): Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“. Aktualizované znění podle nových pravidel veřejné podpory. <http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-kus-verejna-soutez/program-kus-aktualizovane-zneni-podle-1/>
- [9] Pavitt, K. (1991): What makes basic research economically useful? *Research Policy* 20, 109–119.
- [10] Technologické centrum AV ČR / TC AV ČR (2019). Ex-post evaluace programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“. Finální evaluační zpráva. Evaluační zpráva pro Ministerstvo zemědělství.
- [11] Technologické centrum AV ČR / TC AV ČR (2018). Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TIP. Evaluační zpráva pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.
- [12] VINNOVA (2008). VINNOVA's Focus on Impact – A Joint Approach for Impact Logic Assessment, Monitoring, Evaluation and Impact Analysis. VINNOVA. <https://www.vinnova.se/en/publikationer/vinnovas-focus-on-impact/>
-